

ПЕРСПЕКТИВА СОЗДАНИЯ НОВОГО ПРЕПАРАТА СЕДАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РАСТЕНИЙ ФЛОРЫ УЗБЕКИСТАНА

Эгамова Ф.Р., Юсупова С.М., Негматова М.У., Хасанова Ш.Э., Тиловова Г.Х., Абдурахманов Б.А.

Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз,
Ташкент, Узбекистан

Синтетические препараты очень эффективны в борьбе с заболеваниями нервной системы, но имеют множество побочных эффектов и противопоказаний. Поэтому некоторые люди, страдающие хроническими заболеваниями нервной системы, предпочитают использовать комплекс, приготовленный из разнообразного растительного сырья, обладающего успокаивающим действием. Однако комплекс не всегда эффективен, так как он не стандартизирован, а активные вещества растений меняются ежегодно. Поэтому в мире ведутся целенаправленные исследования по созданию успокаивающих комбинированных препаратов против заболеваний нервной системы на основе стандартизированных экстрактов из растительного сырья.

В данной работе были проведены исследования по созданию нового комбинированного успокаивающего препарата на основе биологически активных веществ растений, произрастающих в Узбекистане. В состав комбинированного препарата входят биологически активные вещества, полученные из растений *Hypericum scabrum*, *Melissa officinalis* и *Leonurus turkestanicus*.

Целью данной работы является разработка технологии получения сухих экстрактов на основе водной экстракции из *Hypericum scabrum*, *Melissa officinalis* и *Leonurus turkestanicus* и изучение их седативной активности.

Разработана технология получения сухих экстрактов из исследуемых растений. Выход сухого экстракта из растений *Hypericum scabrum* составил 6.2% от массы сырья, из *Melissa officinalis* и *Leonurus turkestanicus* выход составил 6.0% и 5.3% соответственно.

На основе экстрактов *Hypericum scabrum*, *Melissa officinalis* и *Leonurus turkestanicus* были получены четыре композиции в следующих соотношениях: I композиция - 1:1:1, II композиция - 1:2:1, III композиция - 2:1:1, IV композиция - 2:1:2 и проведены исследования по изучению их седативного действия в различных дозах.

В данном исследовании изучалось влияние полученных композиций на продолжительность сна у мышей. Для сравнения использовали аптечный препарат Персен (Sandoz, Словения). Эксперименты проводились на мышам-самцах массой 18-20 г. Сон индуцировали внутрибрюшинным введением этаминала натрия в дозе 40 мг/кг. За 1 час до приема этаминала натрия перорально вводили исследуемые композиции I-IV в дозах 25, 50 и 100 мг/кг и препарат сравнения - Персен в дозе 50 мг/кг. Согласно полученным данным все исследуемые композиции увеличивали продолжительность сна мышей и проявили наибольшее седативное действие в дозе 100 мг/кг. Средняя

продолжительность сна в контрольной группе составила 53.4 ± 1.9 минуты. В группах животных получавших композиции I-IV продолжительность сна увеличилась на 36.0, 48.2, 80.1 и 52.9% соответственно по сравнению с контрольной группой. Препарат сравнения - Персен увеличил продолжительность сна на 70.0%.

Таким образом, согласно скрининговым исследованиям, композиция III (2:1:1) в дозе 100 мг/кг (условно названная “Гипермелен”) продемонстрировала наиболее выраженный седативный эффект по сравнению с композициями I (1:1:1), II (1:2:1) и IV (2:1:2). По своей седативной активности Гипермелен не уступал референс-препарату Персену.